

AKADEMIE TOOLS4CAP

MODUL II: POKROČILÁ SPRÁVA A KONTROLA DAT PRO STRATEGICKÉ PLÁNY SZP

20. listopadu 2024

Druhý modul [Akademie Tools4CAP](#) (*Inovativní soubor nástrojů posilující efektivní řízení SZP směrem k ambicím EU*) se konal 20. listopadu 2024. Akce se zúčastnilo 65 účastníků z různých prostředí. Program akce naleznete [zde](#).

Akademie Tools4CAP si klade za cíl poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení za účelem vývoje na míru šitého školicího programu, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. Zároveň prosazuje podporu [smysluplného zapojení](#) zúčastněných stran, které mohou mít z tohoto projektu prospěch. **Cílem tohoto druhého modulu bylo:** (i) poskytnout informace a příklady k pokročilým metodám správy dat a k metodám kontroly a k nástrojům strategických plánů SZP, jako jsou systém monitoringu zemědělských ploch pomocí družic (AMS), Nástroj pro kontrolu politiky, Platforma pro agregaci dat, Informační systém pro řízení zemědělských podniků (FMIS) a Digitální zemědělská kniha, a (ii) rozvíjet dovednosti v oblasti shromažďování, zpracování a integrace různých zdrojů dat relevantních pro SZP a popsat metody integrace dat.

Během tohoto školení byly předneseny dvě prezentace, a to společností [Ecorys](#), jakožto koordinátorem projektu, a společností [AEIDL](#), jakožto koordinátorem Akademie. Tyto prezentace byly zaměřeny na následující body:

- Představení projektu, jeho užitečnosti při zlepšování návrhu a při kontrole národních strategických plánů SZP, a jeho aktuální výsledky.
- Vysvětlení cílů, činností a připravovaného vývoje projektu Akademie.

The session included other four presentations on:

- [Práci Tools4CAP na integraci a na operativním využívání nových dat, technologií a digitalizace](#) představili Daniele Bertolozzi (Ecorys) a Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Informace o nových technologiích sběru dat na úrovni zemědělských podniků \(FMIS\), sloužících jako podklad k návrhu budoucích intervencí SZP](#), poskytli Alberto Gutiérrez (ITACyL) a David Sánchez López s Martou Moro Abellán (Španělský zemědělský záruční fond – Spanish Agrarian Guarantee Fund).
- [Informační systémy zemědělské politiky pro sledování regionální výkonnosti](#) představil Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Systémy kontroly strategických plánů SZP: Monitoring zemědělských ploch pomocí družic](#) představil Christian Schingo (ABACO).

Školení Akademie, které vedla Blanca Casares (AEIDL), bylo zakončeno řadou dalších kroků, včetně toho, že materiály ze školení a zpráva o hlavních projednávaných bodech budou k dispozici na [stránce události](#) a na [kanálu YouTube](#). Tato zpráva, obsahující nejdůležitější shrnutí (Highlights report), bude přeložena do 16 jazyků EU, zahrnutých do konsorcia.

ORGANIZÁTOR:

20. LISTOPADU 2024

ONLINE

65 ÚČASTNÍKŮ

(instituce EU, orgány veřejné správy na národní a regionální úrovni, výzkumní pracovníci, zemědělci, inovátoři a jiné významné subjekty zemědělského sektoru)

22 ZEMÍ

PREZENTACE A NAHRÁVKY [ZDE](#)

Pokud uvidíte tuto ikonu, kliknutím na ni spustíte prezentaci.

Pokud uvidíte tuto ikonu, kliknutím na ni spustíte video.

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordinátor projektu Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) představil v rámci programu Horizont Evropa (2023-2026) koordinační a podpůrný projekt [Tools4CAP](#). Projekt Tools4CAP koordinuje společnost [Ecorys](#), která sdružuje 21 [partnerských organizací](#). Cílem projektu Tools4CAP je podpořit tvorbu a kontrolu současných národních strategických plánů SZP a položit základy pro řádnou přípravu strategických plánů po roce 2027 prostřednictvím osvojení inovativních metod a nástrojů ve směru zdola nahoru (bottom-up).

Svou řeč zahájil představením hlavních příjemců podpory projektu a pokračoval vysvětlením přístupu, který bude v nadcházejících letech uplatňován, a očekávaných hlavních výstupů řešení projektu.

Daniele představil [soupis](#) metod a nástrojů používaných ve 27 členských státech EU a představil 10 [případových studií](#), které budou vypracovány v nadcházejících měsících. Na závěr poukázal na nejnovější klíčové zprávy, které jsou k dispozici online: (i) [Hodnocení metod a nástrojů](#); (ii) [Posouzení potenciálu inovativních modelovacích nástrojů](#); (iii) [Klíčové výzvy pro rozhodování v členských státech EU](#); (iv) [Integrace dat na úrovni zemědělských podniků za účelem kontroly a hodnocení SZP](#); a (v) [Výzvy a přístupy k monitorování krajiny](#).

Příjemci podpory Tools4CAP

Konceptualizace a posouzení potřeb pro **pochopení nového modelu poskytování služeb**

Metodické pokyny pro zavádění inovativních metod a nástrojů

Demonstrační laboratoř, která prostřednictvím 10 případových studií ukáže provozní kapacitu členských států pro nová řešení

Inventarizace stávajících metod a nástrojů používaných při tvorbě strategických plánů SZP v 27 členských státech

Příručka na podporu uplatňování osvědčených postupů

Středisko pro budování kapacit, které pomůže koncovým uživatelům posílit jejich schopnost využívat inovativní řešení a osvědčené postupy

Hlavní výstupy projektu Tools4CAP

Akademie Tools4CAP

Blanca Casares

Politická expertka a manažerka projektu (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) představila [Akademii Tools4CAP](#), kterou koordinuje [AEIDL](#) v úzké spolupráci s dalšími partnery projektu. Akademie poskytuje rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vyvinout atraktivní a na míru šitý školicí program složený z 10 modulů, které odpovídají potřebám koncových uživatelů.

Jeho cílem je:

- Posílit kapacitu koncových uživatelů ve využívání inovativních metod a nástrojů.
- Usnadnit sdílení výsledků a výměnu znalostí a osvědčených postupů.

Plán modulů Akademie

Výsledky budou shrnuty do souboru nástrojů pro budování kapacit, který bude přeložen do 16 jazyků EU.

Blanca ve své prezentaci představila shrnutí [modulu I](#), zaměřeného na soupis metod a nástrojů, který se konal 17. ledna 2024.

Kromě toho Blanca vysvětlila další doplňkové činnosti Akademie, jako jsou shromažďování názorů odborníků prostřednictvím rozhovorů nebo článků na blogu, informační přehledy o nástrojích a akce realizované ve spolupráci s jinými projekty nebo sítěmi. Představila také speciální sekci na webových stránkách projektu: [Praktické informace o strategických plánech SZP](#). Obsahuje příslušné dokumenty, a to od právního rámce až po schválené národní strategické plány SZP a klíčové zdroje pro implementaci, hodnocení a inovace.

Informace a materiály k modulům budou k dispozici ve [zvláštní sekci](#) webových stránek, na stránce události a na [kanálu YouTube](#).

Projekt nabízí možnost zapojit se do různých aktivit: [fokálních skupin](#), [případových studií](#), rozhovorů, průzkumů, školení a aktivit zaměřených na šíření informací. [Formulář souhlasu](#) je k dispozici na webových stránkách.

Speciální sekci na webových stránkách projektu: *Praktické informace o strategických plánech SZP*

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Práce Tools4CAP na integraci a na operativním využívání nových dat, technologií a digitalizace

Daniele Bertolozzi (Ecorys) představil, jak projekt Tools4CAP činí významné pokroky v poskytování vhodných nástrojů pro tvorbu politiky založené na důkazech, umožňujících provádět monitorovací úkoly za účelem kontroly integrace a dodržování předpisů ze strany příjemců, kdy tyto nástroje poskytuje orgánům společné zemědělské politiky (SZP), které zodpovídají za rozhodovací procesy. Daniele vyzdvihl pokračující závazek podporovat navrhování a kontrolu strategických plánů SZP a zdůraznil, že výsledky projektu si kladou za cíl osvětlit a poskytnout řešení pro odpovědnosti přidělené různým národním orgánům zapojeným do provádění těchto plánů v letech 2024–2028. Přezkoumal rámec nařízení o monitorování SZP a zdůraznil, jak rámec pro monitorování a hodnocení výkonnosti (PMEF) posunul zaměření politiky od pouhého dodržování pravidel k upřednostňování výkonnosti a výsledků, přičemž přijal model plnění založený na výkonnosti.

Podal informace o [soustavě](#) stávajících metod a nástrojů, který je jedním z prvních výsledků projektu Tools4CAP. Hovořil o čtyřech metodických oblastech, do nichž jsou metody a nástroje zařazeny: i) Nástroje pro posouzení potřeb zúčastněných stran; ii) Nástroje pro kontrolu a sběr dat; iii) Nástroje analýzy politik pro rozhodování na základě důkazů; a iv) Nástroje pro podporu politických rozhodnutí a

jak mohou tyto nástroje přispět k tvorbě různých návrhů a ke kontrole úkolů strategických plánů SZP.

Na řeč pana Bertolozziho navázal pan **Georgios Charvalis** (NEUROPUBLIC), který zdůraznil význam [pracovního balíčku](#) 4 projektu Tools4CAP v souvislosti s dodržováním předpisů, výkonností a znalostí dat. Georgios vysvětlil vztah mezi různými typy dat (na farmě a mimo farmu), technologickými a politickými aspekty v souvislosti s agregací a s kombinací dat.

Na závěr své prezentace představil [zprávu o projektu](#) (výstup 4.1) s názvem Integrace dat na úrovni zemědělských podniků za účelem kontroly a hodnocení SZP, která se zaměřuje na identifikaci zdrojů dat a monitorovacích technologií v odvětví zemědělství a jejich propojení s potřebami údajů na úrovni zemědělských podniků pro kontrolu a hodnocení strategických plánů SZP. Kromě toho se [zpráva o projektu](#) (výstup 4.2) s názvem Analýza výzev a přístupů k monitorování krajiny zaměřuje na identifikaci nedostatků v datech, které brání efektivní realizaci strategických plánů SZP. Tato zpráva se dále zabývá inovativními zdroji dat, nástroji a mechanismy, které vedou k podpoře holistického přístupu ve sběru dat.

Více informací naleznete v následujících:

Chybějící data na různých úrovních strategických plánů

Nové technologie sběru dat na úrovni zemědělských podniků (FMIS) jako podklad pro návrh budoucích intervencí SZP

Alberto Gutiérrez

Zemědělský technologický institut
Kastilie a Leónu - ITACyL

David Sánchez López a Marta Moro Abellán

Španělský zemědělský záruční fond

Alberto Gutiérrez (ITACyL) představil [Digitální zemědělskou knihu \(DFB\) v kontextu projektu Tools4CAP](#), ve Španělsku známou pod zkratkou CUE, jako klíčový nástroj určený k rozšíření možností kontroly a sběru dat v zemědělské praxi. DFB se bez problémů začleňuje do širšího rámce iniciativy projektu Tools4CAP, jehož cílem je zefektivnit a zlepšit účinnost rozhodování v zemědělství založené na datech, zejména v kontextu společné zemědělské politiky (SZP).

Po tomto úvodu **David Sánchez López a Marta Moro Abellán** ze Španělského zemědělského záručního fondu představili regulační rámec pro oficiální DFB ve Španělsku, který je úzce propojen s Informačním systémem zemědělských podniků (Agrarian Holding Information System – SIEX). SIEX slouží jako ucelená platforma, která sdružuje různé systémy zemědělských dat s cílem zlepšit řízení zemědělských podniků a dodržování regulačních požadavků. SIEX zastřešuje několik datových toků, které zahrnují vstupní data farem, výstupy jejich produkce a zemědělské postupy související s životním prostředím. Propojení mezi těmito prvky poskytuje holistický pohled na výkonnost zemědělských podniků, což umožňuje účinnější

návrh, případně přepracování návrhu, kontrolu a podávání zpráv. Integruje různé datové toky, včetně vstupů do zemědělských podniků, výstupů z výroby a zemědělských postupů souvisejících s životním prostředím. Propojení těchto prvků usnadňuje holistický pohled na výkonnost zemědělských podniků, což umožňuje efektivnější návrh, kontrolu a podávání zpráv. Zdůraznili také klíčovou roli spolupráce veřejného a soukromého (komerčního) sektoru při vývoji plně funkčního systému..

Alberto se opět ujal slova a pokračoval vysvětlením, jak španělská DFB shromažďuje širokou škálu informací, jako jsou využití půdy, typy plodin, způsoby zavlažování a používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Tento komplexní sběr dat pomáhá při sledování výkonnosti zemědělských podniků a dodržování požadavků SZP. Alberto poznamenal, že údaje shromážděné v rámci Digitální zemědělské knihy jsou deklaratorní povahy a neexistuje žádný právní základ pro provádění jakýchkoli kontrol dodržování SZP s využitím těchto údajů.

Nakonec vysvětlil potenciál Informačních systémů pro řízení zemědělských podniků (FMIS), jakožto pokročilých platform, které shromažďují data z různých zdrojů, včetně senzorů, satelitních snímků a ručních záznamů. Tyto systémy poskytují možnosti analýzy dat, podklady pro rozhodování a pro podávání zpráv, což z nich činí neocenitelné nástroje pro moderní zemědělství.

Implementaci španělské DFB v rámci FMIS lze ilustrovat na příkladu přípravků na ochranu rostlin (PPP). Integraci údajů DFB může systém FMIS sledovat používání přípravků na ochranu rostlin, zajišťovat dodržování bezpečnostních a environmentálních předpisů a zároveň optimalizovat jejich použití pro lepší výnosy plodin. Na závěr se zamyslel nad tím, jak zásadní roli hrají agregovaná data z DFB při vyhodnocování a přepracovávání strategických plánů SZP.

Pracovní postup španělské případové studie v rámci projektu Tools4CAP

Informační systémy zemědělské politiky pro sledování regionální výkonnosti

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) představil případ nového řeckého systému monitorování platebních agentur, nastínil jeho klíčové prvky a jeho úlohu při zlepšování účinnosti provádění zemědělské politiky.

Zdůraznil, že nový řecký monitorovací systém je navržen tak, aby sledoval zemědělské činnosti a využívání půdy v členských státech s využitím satelitních dat a digitálních nástrojů pro efektivní monitorování. Tento systém má být přesný, transparentní, účinný a včasný a má zajistit, aby všechna shromážděná a analyzovaná data odrážela realitu zemědělských postupů. Jeho hlavním cílem je zajistit dodržování společné zemědělské politiky (SZP), zejména v souvislosti s prováděním SZP v letech 2023–2027. Tím systém pomáhá poskytovat finanční podporu zemědělcům a zároveň podporuje udržitelné zemědělské postupy v celé EU, čímž přispívá k širším cílům v oblasti ochrany životního prostředí a ekonomické stability v zemědělském odvětví.

Systém vyžaduje robustní datovou infrastrukturu, přístup k zemědělským datům v reálném čase a schopnost integrovat více monitorovacích nástrojů. To zahrnuje zajištění kompatibility se satelitními daty, se systémy řízení zemědělských podniků a dalšími platformami používanými pro řízení zemědělství. Kromě toho musí systém splňovat regulační normy EU a zajišťovat transparentnost pro zemědělce a zúčastněné strany.

Georgios vysvětlil, že mezi doporučené postupy pro nastavení požadavků patří používání rozhraní API, která umožňují bezpečné opakované použití dat s vhodnými autorizačními metodami. Měly by být podporovány otevřené standardy umožňující používání externích zásuvných modulů, zlepšení hodnocení a přidání kontextu k prohlášením o pozemcích. Modulární konstrukce zajišťuje, že nástroj bude opakovaně použitelný, udržitelný a přizpůsobitelný pro budoucí růst. Pro zvýšení efektivity by mělo být upřednostněno využívání společně se stávajícími systémy, jako jsou IACS a Sen4CAP, a s externími zdroji dat. Sémantický překlad může automatizovat rozbor dat z různých systémů, aby byla zajištěna kompatibilita. Kromě toho by data měla být směsí kombinací různých datových

Případ nových fází monitorování řecké platební agentury

souborů, aby se tak zvýšila přesnost a aby se zároveň snížila potřeba lidského zásahu.

Dále vysvětlil, že klíčovou součástí návrhu systému je začlenění "rámce monitorování krajiny" projektu Tools4CAP, jehož cílem je poskytnout ucelený a flexibilní přístup k regionálnímu monitorování. Tento rámec umožňuje lokalizovanější analýzu dat a rozhodování, což umožňuje provádět zásahy šité na míru regionálním zemědělským postupům a podmínkám životního prostředí.

Na závěr představil dva praktické příklady regionálních monitorovacích nástrojů: (i) [nástroj pro monitorování politiky QuantiFarm](#) a (ii) agregační panel, který umožňuje v reálném čase shromažďovat souhrnná data od zemědělců týkající se jejich vstupů, postupů, plodin a dalších dat.

Monitorovací systémy pro strategické plány SZP: Systém monitoringu zemědělských ploch pomocí družic (AMS)

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo (ABACO) představil systém monitorování zemědělských ploch pomocí družic (AMS) jako důležitou součást kontroly a hodnocení zemědělských postupů v rámci společné zemědělské politiky (SZP). Tento systém je navržen tak, aby zlepšil přesnost a účinnost monitorování využití půdy a půdního pokryvu v zemědělských podnicích. Zároveň hraje klíčovou roli při zajišťování souladu s požadavky SZP a poskytuje základní údaje pro provádění politiky.

Integrace systému AMS do procesu hodnocení kvality

Představil regulační rámec pro AMS, který se řídí nařízeními EU, jež stanovují normy pro monitorování území, využívání družicových dat a ověřování shody. Tyto předpisy zajišťují, že AMS je v souladu s cíli SZP, včetně environmentální udržitelnosti, zemědělské produktivity a spravedlivých postupů hospodaření s půdou. AMS

napomáhá k i) systematickému a průběžnému monitorování území a ii) přispívá ke zlepšení kvality Integrovaného administrativního a kontrolního systému (Integrated Administration and Control System – IACS) a Aplikace geoprostorové podpory (Geospatial Aid Application – GSA).

AMS je sofistikovaný nástroj, který využívá satelitní snímky a technologie dálkového průzkumu Země k monitorování zemědělských oblastí. Je schopen zjišťovat změny ve využití půdy, v druzích plodin a v půdním pokryvu a poskytovat údaje v reálném čase na podporu rozhodovacích procesů. Tento systém integruje více zdrojů dat a vytváří tak přesné a ucelené mapy zemědělských činností.

Systém AMS hraje zásadní roli při ověřování provádění intervencí SZP tím, že poskytuje objektivní a přesné údaje o hospodaření s půdou. Podporuje sledování dodržování environmentálních předpisů SZP, podmíněnosti a způsobilosti pro přímé platby. Tento systém má zásadní význam pro zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v zemědělských politikách. Systém AMS nabízí několik výhod, včetně zvýšení účinnosti monitorování zemědělské půdy, zvýšení přesnosti údajů a snížení administrativní zátěže pro zemědělce i orgány. Automatizaci monitorovacího procesu pomáhá včas identifikovat problémy s nedodržováním předpisů a podporuje udržitelnější zemědělské postupy.

Pracovní postup satelitního monitorování

Christian zdůraznil, že po koordinační stránce funguje systém AMS tak, že integruje satelitní data a pozemní informace, aby poskytl komplexní pohled na zemědělské činnosti. To vyžaduje úzkou spolupráci mezi vládními

agenturami, poskytovateli technologií a dalšími zúčastněnými stranami zapojenými do provádění zemědělské politiky. Z pohledu zemědělců poskytuje systém AMS cenné informace o využívání půdy,

hospodaření s plodinami a dodržování požadavků SZP. Zemědělci mohou těžit ze schopnosti systému identifikovat oblasti, kde dochází k nedodržování předpisů, a také z jeho úlohy při zlepšování řízení zemědělských podniků prostřednictvím přesného monitorování činnosti na půdě.

Vysvětlil, že proces satelitního monitorování zahrnuje pořizování satelitních snímků, které se následně zpracovávají a analyzují s cílem zjistit změny ve využívání půdy a v zemědělských postupech. Tyto snímky se porovnávají s existujícími údaji, což umožňuje odhalit nedodržování předpisů nebo nesrovnalosti v zemědělských postupech. Zdůraznil několik hlavních výzev, s nimiž se

řídící orgány při využívání AMS v rámci různých kontextů strategických plánů SZP nadále potýkají. Mezi tyto výzvy patří: (i) technologické přizpůsobení, (ii) interpretace údajů, (iii) dialog se zemědělci, (iv) regionální rozdíly a (v) přizpůsobení právních předpisů.

Christian na závěr poznamenal, že systém AMS se může stát ústředním pilířem digitalizace a udržitelnosti zemědělství v EU, a to nejen pro sledování závazků SZP, ale také pro podporu odolnějších a inovativnějších postupů v zemědělském odvětví. Zároveň však doplnil, že jeho účinné využívání vyžaduje silnou politickou, technickou a ekonomickou podporu.

Skupinové foto účastníků a mluvčích modulu Akademie, zaměřeného na pokročilou správu dat a jejich kontrolu

Na závěr akce Blanca Casares (AEIDL) poděkovala publiku a připomněla, že záznamy, prezentace a tato zpráva Highlights budou v nejbližších dnech k dispozici na [stránce akce](#) a na [kanálu YouTube](#). Tato zpráva Highlights bude brzy přeložena do 16 jazyků EU, které konsorcium pokrývá..

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce události](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

